

TA'LIM VA JAMIYAT RIVOJLANISHIDA GENDER TENGLIKNING AHAMIYATI

B. Allamberganova

O'zbekiston davlat jismoniy madaniyat va sport universiteti Nukus filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614187>

Annotatsiya. Maqola ta'lim va gender tengligi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada ta'lim tizimida erkaklar va ayollar tengligiga erishishga ta'sir qiluvchi turli omillar ko'rib chiqiladi, shuningdek, ta'lim sohasidagi gender to'siqlarini bartaraf etish bo'yicha istiqbolli chora-tadbirlar taklif etiladi. Muallif ta'limda gender tengligi muammosining tarixiy jihatlari va hozirgi holatini tahlil qilib, bu sohada ayollarning o'rni va ularning teng huquqliligi, ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini yoritib beradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, jamiyat, gender tengligi, STEM, huquq, istiqbollar, ta'limdagi gender to'siqlar.

Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between education and gender equality. The article examines various factors influencing the achievement of equality between men and women in the education system, and also proposes prospective measures to eliminate gender barriers in the education sector. The author analyzes the historical aspects and current state of the problem of gender equality in education, highlights the role of women in this area and their equality, opportunities for accessing educational resources.

Keywords: education, society, gender equality, STEM, law, prospects, gender barriers in education.

Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи образования и гендерного равенства. В статье рассматриваются различные факторы, влияющие на достижение равенства между мужчинами и женщинами в системе образования, а также предлагаются перспективные меры по устранению гендерных барьеров в сфере образования. Автор анализирует исторические аспекты и современное состояние проблемы гендерного равенства в образовании, выделяет роль женщин в этой области и их равенство, возможности доступа к образовательным ресурсам.

Ключевые слова: образование, общество, гендерное равенство, STEM, право, перспективы, гендерные барьеры в образовании.

So'nggi o'n yilliklarda dunyo erkaklar va ayollar o'rtasida tenglikka erishishda katta yutuqlarga erishdi. Bu tenglik ayniqsa muhim bo'lgan asosiy soha ta'limdir. Ta'lim tizimi kelajak avlodni shakllantirish va yoshlarning martaba yo'lini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolani yozishdan maqsad erkaklar va ayollar ta'lim sohasida teng huquq va imkoniyatlarga ega ekanligini va ayollar tibbiyot, arxitektura va boshqa kasblar kabi har qanday kasbiy sohada erkaklar bilan raqobatlasha olishini ko'rsatishdir. Taraqqiyotning eng keskin muammolaridan biri tenglikka erishish muammosidir. Taxminan ikki yuz yil muqaddam yuz bergan buyuk burjua inqiloblari ta'sirida monarxlar va fuqarolarning tengsizligi yoki erkaklarning ayollardan ustunligi xudolar tomonidan yuborilgan deb hisoblangan an'anaviy tartib asta-sekin o'z mavqeini yo'qota boshladi, erkinlik va barcha odamlarning qonun oldida tengligi g'oyalari tarqala boshladi. Xotin-qizlarni lavozimga tayinlash, ularning jamiyatdagi o'rni

va maqomini baholash borasidagi qarashlarda o'zgarishlar yuz bermoqda. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, taraqqiyot jarayoni Yer yuzi aholisining yarmidan ko'pini tashkil etadigan xotin-qizlarning to'laqonli ishtirokisiz amalga oshmaydi. Qariyb 40-yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan rivojlanish muammolari bo'yicha xalqaro tashkilotlar ulkan tajribaga ega bo'lib, ushbu tajribaning tahlili erkaklar va ayollar o'rtasida tenglikka erishish, kambag'allikni bartaraf etish va har bir insonning to'laqonli rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish muammolariga yondashuvlar bo'yicha bir nechta asosiy xulosalar chiqarish imkonini berdi.

2024-yil uchun jahon ma'lumotlariga ko'ra, "qizlarning ishsiz qolish va ta'lim olmaslik yoki hech qanday kasbiy tayyorgarlikdan o'tmaslik ehtimoli hali ham erkak tengdoshlariga nisbatan ikki baravar yuqori bo'lib, ularning raqamli texnologiyalar va savodxonlik darajasi alohida tashvish uyg'otmoqda" [3, c. 2]. Ushbu statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ayollarning ta'lim olish imkoniyatining cheklanganligi ish qidirishda va martaba zinapoyasida davom etishda salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Gender tengligining ta'limga ta'siri barcha darajalarni qamrab oladi: erta bolalikdan oliy ta'limgacha. Jinsidan qat'i nazar, barcha uchun ta'lim olishning teng imkoniyatlari va shart-sharoitlarini ta'minlash ta'limda gender tengligining asosiy tamoyilidir.

Bu shuni anglatadiki, qizlar va o'g'il bolalar, ayollar va erkaklar ta'lim resurslaridan, ta'lim tanlovidan va kasbiy rivojlanish imkoniyatlaridan teng foydalanishlari kerak. Gender tengligining ta'limga ta'sirining muhim jihatlardan biri stereotiplar va xurofotlarga qarshi kurashishdir. Ta'lim muassasalarida "o'g'il bolalar" va "qiz bolalar" uchun qaysi fanlar va mashg'ulotlar mos kelishi haqida tushunchalar mavjud bo'lib, bu o'quvchilarning tanlovini cheklashi mumkin. Gender tengligini rag'batlantirish ushbu stereotiplarni yo'q qilishga va jinsidan qat'i nazar, har bir kishi o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi mumkin bo'lgan yanada ochiq va inklyuziv muhitni yaratishga yordam beradi. Bundan tashqari, ta'limda gender tengligi umumiy ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar ko'pincha gender tengligi amal qiladigan maktablar va universitetlarda yaxshiroq natijalarga erishadilar. Buning sababi shundaki, ta'lim muhitidagi xilma-xillik va inklyuzivlik o'qitishning yanada samarali bo'lishiga va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Buning sababi shundaki, ta'lim muhitidagi xilma-xillik va inklyuzivlik o'qitishning yanada samarali bo'lishiga va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Bugungi kunda butun dunyoda xotin-qizlar ta'lim jarayonida erkaklar bilan bir qatorda faol ishtirok etmoqda. Bu nafaqat ayollarning intellektual va kasbiy qobiliyatlarini kengaytiradi, balki jamiyatda umumiy ta'lim darajasini oshirishga yordam beradi. Bilimli ayollar biznes, madaniyat, fan va siyosatga katta hissa qo'shadilar, shuningdek, innovatsiyalar va rivojlanishga hissa qo'shadilar. Tibbiyot sohasida ayollar nafaqat eng yaxshi hamshira, balki eng yaxshi shifokor va tadqiqotchi bo'lishlari mumkinligini isbotladilar. Sportda ayollar an'anaviy ravishda erkaklar uchun deb hisoblangan sport turlarini tanlash orqali stereotiplarni buzadilar. Kasbiy faoliyatning barcha sohalarida ayollar yuqori darajadagi kompetentlik va professionallikni namoyish etib, erkaklar bilan muvaffaqiyatli raqobatlashmoqda.

Taraqqiyotga qaramay, ta'lim va ishga joylashishda to'liq tenglik yo'lida ko'plab to'siqlar saqlanib qolmoqda. Bularga gender stereotiplar, ba'zi sohalarida yetakchi ayollar va namunalarning yo'qligi, kasbiy va shaxsiy hayot o'rtasidagi nomutanosiblik kiradi. Ushbu to'siqlarni bartaraf etish jamiyatning maqsadli sa'y-harakatlarini, jumladan, ta'lim siyosatini doimiy ravishda takomillashtirishni, murabbiylik va ustozlik dasturlarini kengaytirishni, ish va

shaxsiy hayot o'rtasidagi muvozanatga erishish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Ta'lim muassasalari erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim olish va rivojlanish uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash, gender kamsitishlardan xoli inklyuziv ta'lim muhitini yaratish va ayollarning fan, san'at, adabiyot va boshqa ta'lim sohalaridagi hissasini aks ettiruvchi o'quv dasturini joriy etish. Bundan tashqari, ta'lim muassasalari qizlar va ayollarni an'anaviy ravishda "erkaklar" fanlari hisoblangan STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) fanlarini o'rganishga faol jalb qilishlari mumkin.

Ta'limda gender tengligiga erishish nafaqat ijtimoiy adolat masalasi, balki yanada innovatsion va farovon jamiyatni rivojlantirishning kalitidir. Ta'lim, jinsidan qat'i nazar, barcha uchun imkoniyatlarni kengaytirishda markaziy rol o'ynaydi va ayollar va erkaklar hayotning barcha sohalarida teng ravishda rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan dunyoni qurish uchun muhim ahamiyatga ega. Anglash, stereotiplarga qarshi kurashish, STEAM sohalarida qizlarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ta'limning inklyuzivligi va ommabopligini ta'minlash orqali har bir inson, jinsidan qat'i nazar, sifatli ta'lim olish uchun teng imkoniyatlar va huquqlarga ega bo'lgan dunyoni yaratish mumkin. Bu jiddiy sa'y-harakatlar va jamiyatning barcha a'zolari hamkorligini talab qilishiga qaramay, natijalar juda yuqori baholanadi. Ta'lim va kasbiy sohada tenglikka erishish uchun jamoatchilik tashabbuslarini rivojlantirish ham muhimdir.

Bunga gender tengligi muhimligi to'g'risida xabardorlikni oshirish, rahbarlik lavozimlarini egallashga intilayotgan ayollarni qo'llab-quvvatlash va ish joyidagi kamsitishlarga qarshi kurashish kampaniyalari kiradi. Jamoat tashkilotlari xotin-qizlarni karyera dasturlari orqali qo'llab-quvvatlashi, ularga tarixan ayollar yetarlicha ishtirok etmagan sohalarda o'qish va martaba pog'onalarida ko'tarilish uchun grantlar va stipendiyalar taqdim etishi mumkin. Gender to'siqlarni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish. Ta'lim va martaba sohasidagi gender nomutanosibligi muammosini hal qilishni davom ettirish hukumatlar, ta'lim muassasalari va umuman jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. Shundagina biz har kim, jinsidan qat'i nazar, o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqara oladigan kelajakni qura olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gender munosabatlari nazariyasi va amaliyotiga kirish // Toshkent, 2007.
2. <https://eca.unwomen.org/ru/stories/novosti/2023/04/zhenschiny-u-vlasti-v-2023-godu-novye-dannye-pokazyut-progress-no-bolshie-razryvy-v-dannykh-poregionam>.
3. YUNISEFning 2022-2025-yillarda gender tenglikni ta'minlash bo'yicha Harakatlar rejasini amalga oshirish bo'yicha yillik hisoboti (E/ICEF/2023/15).
4. Kattalar ta'limiga oid xalqaro va mintaqaviy hujjatlar // Toshkent, 2004. B.